

MEMBRANA HOSIL QILUVCHI QO‘SHIMCHALARNING ISHLATILISHI VA QO‘LLANILISHI

*Saidov Salim Saidovich., Zokirov Ma’ruf Zokirjonovich
Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti*

Аннотация. В статье рассматриваются мембранообразующие добавки, их типы, технология формирования динамических мембран, а также дается описание изменений в мембранной фильтрации.

Membrana hosil qiluvchi qo‘shilma sifatida sulfatli lignin, Na – KMS va sulfatli ishqor suvni ko‘rib chiqib tadqiq etish kerak. Tadqiqot alohida tekshirishlarda modellangan eritmalarda olib borildi va qo‘shimcha sifatida yuqoridagi komponentlar ishlatildi.

Sulfatli ligninning kimyoviy – kolloidli ta’siri dastlabki eritmada denamik membranaga kuchli ta’sir o‘tkazadi va bu sharoitda uning shakllanishiga turtki bo‘ladi (g‘ovaklar o‘lchami, chuqurchalar materiali, bosim membrana yuzasidagi eritma sirkulyastiyasi, tezligi). Umumiy holatda ligninning holatini eritmalariga chidamli deya ta’riflash mumkin. Bu tasnif DMning shakllanish texnologiyasida muhim ahamiyatga ega, bu esa ligninning faqatgina haqiqiy eritma holatidagina yaxshigina membrana hosil qilish xususiyatiga ega ekanligidan dalolat beradi. [1]

Boshqarilishi oson DMni hosil qiluvchi samarali vosita sulfatli lignin ekanligi ma’lum. Bu ishimizda sulfatli lignin qo‘shilmasining chiqindi va PAV adsorb qatlami va bo‘yoqlarga astetastellyulozali UAM – 50 markali membrana orqali filtrlash bo‘yash va ishlov berishdagi oqova suvlarga o‘xshashini tadqiq etdik (1-jadval).

Tekshirish ishlari teskari osmoslash qurilmasida filtrlanayotgan eritma sirkulyastiyasida olib borildi. Qurilmaning ish tartibi: bosim 5 MPa, o‘rtacha temperatura 24 °S, eritma sirkulyastiyasi tezligi 1 m/s rN 7-7.5. membrana g‘ovaklarining barqarorlashtirish uchun ularni dastaaval ishchi bosimi 5 MPa bo‘lgan distilangan suvda presslash kerak bo‘ladi. Membranadagi bo‘linish tavsifi solishtirma ishlab chiqarish (G), selektivlik (ion natriy Na + bo‘yicha), toza ko‘k to‘qroq bo‘yoq (ko‘k) faol to‘q qizil bo‘yoq (qizil) va sirt faol modda stearoks va sintanol ko‘rsatkichi bilan baholandi.

1 – jadval

Oqava suv tarkibi

№	Tarkibiy qism	Konstentratsiya mg/l
1	Faol bo‘yoq. To‘q qizil 5 SX	41.53
2	To‘g‘ri bo‘yoq. Toza havo rang	41.53
3	Sintanol	131.88
4	Stearoks -6	41.22
5	Maxkamlagich	53.2
6	Soda (Na SO ₃)	41.87
7	Natriy xlorid	869.2
8	Ishqor (Na ON)	0.89
9	Natriy metosilikat	6.0

Tadqiqot olib borishning shartlari qo‘yidagicha edi:

1. oqava suvni lignin qo‘shmasdan filtrlash;
2. filtrlanadigan suv membranaga yuborilgach, oqova suvga 0.05 g/l miqdorida lignin qo‘shish;
3. filtrlanadigan suv membranaga yuborilishi bilan bir vaqtning o‘zida oqova suvga 0.05 g/l lignin qo‘shilmasini qo‘shish;
4. filtrlanadigan suv yuborilishidan avval 0.05 g/l ligninin qo‘shilmasi bilan tozalangan

membranadan oqova suv yuborish.

Membrananing solishtirma ishlab chiqarish va Na – ion bo'yicha selektivligi 1,2,3 - sharoitda eritma filtrlanishining natijalari. Bundan ko'rinadiki barcha hollarda birinchi 4-8 soat ichida solishtirma ishlab chiqarish pasayadi va ion selektivlik oshadi. Ligninning mavjud ekanligi esa bu ikki ko'rsatkichni stabilashtiradi. 2- sharoitda tadqiqot olib borish, ya'ni (filtrlanishning 10 soatida lignin yuborish) filtrlanishning shu paytgacha erishgan ko'rsatkichlariga ta'sir o'tkazmadi. (2- jadval).

Qo'yidagi jadval shuni ko'rsatadiki lignin qo'shilmasini oqova suv yuborishdan avval qo'shish membrananing suv bo'yicha o'tkazuvchanligini ma'lum miqdorda oshiradi (3-4 marta). Solishtirma ishlab chiqarish bilan taqoslanganda disterlangan suvdagi G, oqova suvni filtrlaganda lignin qo'shmasak 85 % ga pasayadi, modellangan eritma filtrlashda dastavval lignin bilan ishlov berilgan va ishlov berilmagan membranalarda esa 28 % va 47 % ga pasayadi.

Bundan tashqari, lignin yuborish ion bo'linish va to'q qizil faol bo'yoqlar bo'yicha selektivlikni oshiradi (8 ning 2-3-4 jadval), ammo PAV bo'yicha selektivlikni kamaytiradi. Barcha tartibda to'g'ri toza osmon rang filtratsiya davomida to'liq saqlab qolinadi, membrana bo'yoqlar bilan bo'yalmaydi bu esa membrananing material va ranglar orasidagi o'zaro ta'siri yo'q yekanligidan dalolat beradi.

Membrana filtrlashidagi o'zgarish tavsifi nisbiydir, filtrlash davomida kolloid yoki ingichka dispers suv aralashmalarining cho'kish va eritma molekulyar – dispers komponentlarining adsorbtsiyasi hisobiga bo'lsa kerak deb hisoblaymiz.

2- jadval

№	Ko'rsatkichlar	Jarayon shartlari			
		M.b. qo'shilmasini qo'shmasdan №1	Eritmani M.vga yuborgandan sung qo'shish №2	Eritmani d.m.b ga yuborishdan avval qo'shish №3	Membranaga
1	Solishtirma ishlab chiqarish G l/m ² .s	9.1	90.	36.4	26.5
2	Selektivlik φ Na 5	78.6	85.7	82.6	88.8
3	Konsentratsiya S Na +mg/l	75.0	50.0	63.0	45.0
4	Cyelektivlik mg/l φ to'g'ri osmon rang	100	100	100	100
5	Konstentratsiya S to'g'ri osmon rang %	uchramadi	uchramadi	uchramadi	uchramadi
6	Selektivlik φ qizil %	87.8	93.6	93.2	99.2
7	Konsentratsiya, S qizil mg/l	5.1	2.65	2.8	0.35
8	Selektivlik φ PAV %	84.3	84.4	60.6	61.7
9	Konsentratsiya S PAV, mg/l	20.5	20.4	52.0	50.5

Jarayonning kinetik o'rganilishi jarayon mexanizmini (uning membrana yuzasidagi va buni bo'shlig'idagi hosil bo'luvchi) yaxshi bilib olish uchun imkron yaratadi. Tadqiqot natijalari bo'yicha gidrodinamik o'tkazuvchanlik o'zgarishining 4 mexanizmini ajratish mumkin: "cho'kindi hosil qiluvchi" (bizning holatda "cho'kindi hosil qiluvchi" termini ostida kolloid va undan kattaroq bosqich disperstiyalanish va yarim kolloid xarakterdagi moddalardan adsorb qatlam – PAV va bo'yoqarning o'zaro hosil qilgan qo'shilmasini nazarda tutamiz).

1. "Cho'kindi hosil qiluvchi" g'ovak ichida filtrlanish to'sig'i bir dessorps qism bilan berkitilishidan (koordinatalar bo'yicha to'liq tobiylik G - g);

2. “Cho‘kindi hosil qiluvchi” filtrlanadigan g‘ovak to‘sig‘i ichida asta-sekin g‘ovaklari dispers qismlarini berkitish (tenglik koordinatalarda) $(T-T) / q$;

3. “Cho‘kindi hosil qiluvchi” filtrlanadigan g‘ovak to‘sig‘i ichida oraliq shaklida $((1/G)-T)$ tenglik koordinatalarda;

4. “Cho‘kindi hosil qiluvchi” filtrlanadigan g‘ovak to‘sig‘i tashqi yuzasida (tenglik koordinatalarda) $(T/q) - q$

Tadqiqod olib borilayotgan sistemada kolloid va undan katta bosqich disperslik o‘rtacha o‘lchamdagi ~ 36 A0 sulfat lignin hosil qila oladi, to‘g‘ri toza osmon rang, stearoks-6 (eritmada mikroemulsiya shaklida bo‘ladi) bular ma‘lum bosqich konstantlashda sedimetastion chidamsiz assosat hosil qiladi.

Sintanol faol to‘q qizil mestell va assosatlardan adsorbstion qatlam hosil qila oladi, ularning effektiv radiusi 20-30 A0 ni tashkil etadi. Ammo membrana bo‘lish holati bo‘lmaganlignini hisobga olsak, shuni taxmin qilishimiz mumkinki, faol to‘q qizil membrana materialida adsorbstiyalanmaydi.

Bizning fahmlashimizcha, o‘rnatilgandan keyin UAM-50 asetatsellyuloz membrana g‘ovaklarining o‘lchami, kamchiliklari bor g‘ovaklardan tashqari ~30 A⁰ ga teng. Katta tomonga tashlanishi mumkin bo‘lgani esa ~ 45 A⁰ ga etadi. Shunday qilib keltirilgan ma‘lumotlarning natijasi shuni ko‘rsatadiki, oqova suv aralashmalaridan membrananing yuqori yuzasida va g‘ovak joyining ichida (oxirgining tiqin bilan yopilishi alohida qismlar bilan ham va hammasining yordamida ham bo‘lishi mumkin.

Kinetik tahlil natijalari (1-rasmda ko‘rsatilgan) shuni ko‘rsatadiki, lignin qo‘shilmaganda g‘ovaklarda zarralar va PAV adsorb qatlam bilan to‘lib qoladi (egri chiziq 1) va bora-bora membrana yuzasida quyqaning oshib borishi kuzatiladi (egri chiziq 2) uning tarkibiga PAV mikroemulsiya zarralari va to‘g‘ri toza osmon rangning skoagulli emulsiyasi kiradi[29].

1-rasm. UAM-50 membranada $G-q$ (1, 1a) va koordinatalarida 1-2 sharoitda modullangan oqava suv filtrlanishining kinetikasi (2). filtrlanish faqti

Ligninning oxirgi yuborilishi (3.1.1-rasm 1 a – egri chiziq) shakllanib bo‘lgan cho‘kindi strukturasi ta‘sir qilmaydi va qo‘shimcha qo‘yqa hosil bo‘lishiga olib kelmaydi.

Dastavval lignin yuborib membrana orqali fil‘tirlashning cho‘kindi hosil qilish kinetikasi . Hosil bo‘lganlardan shuni bilish mumkin: cho‘kindi hosil bo‘lishi 4 sharoitda bo‘ladi va ular g‘ovaklarning berkitilishi alohida zarralar bilan bo‘lishi kerak. Bu eritma filtrlanishida ham (tarkibida lignin bo‘lgan),